

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20567446>

IKKILAMCHI XOMASHYONI KONSENTRLASH JARAYONINING OPTIMAL PARAMETRLARINI ASOSLASH

UO‘K: 578.6.086.83.579.66

Sheraliyev Bobur Murod o‘g‘li

Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi magistranti

Kuchchiyev Oxunjon Razoqovich

Zooinjeneriya va ipakchilik kafedrası professori

Elmuratov Sharofuddin Polvonovich

Zooinjeneriya va ipakchilik assistenti

Annotatsiya: *Biotexnologiya va oziq-ovqat sanoatida har qanday yangi funksional mahsulotni ishlab chiqarish texnologiyasi dastlab uning xomashyo bazasini to‘g‘ri tanlash, tayyorlash hamda jarayon parametrlarini matematik va amaliy jihatdan optimallashtirishdan boshlanadi. Yaratilayotgan konsentrat probiotik mahsulotning sifati, ozuqaviy qiymati va kelgusida unga kiritiladigan mikroorganizmlarning (probiotiklarning) yashovchanligi bevosita asosiy matritsa — sut zardobi va paxsaning to‘g‘ri nisbatda aralashtirilishi hamda ularni konsentrlash (quyultirish) parametrlariga bog‘liq.*

Kalit so‘zlar: *Biotexnologiya, probiyotik, ovqat hazm qilish, sut zardobi, xom ashyo, jarayon.*

Abstract: *The technology for producing any new functional product in biotechnology and the food industry initially begins with the correct selection of its raw material base, preparation, and mathematical and practical optimization of process parameters. The quality, nutritional value, and viability of the concentrated probiotic product created within the framework of this dissertation work directly depend on the correct mixing of the main matrix - whey and whey - in the correct proportions and the parameters of their concentration (thickening).*

Keywords: *Biotechnology, probiotic, digestion, whey, raw material, process.*

Zamonaviy biotexnologiya va oziq-ovqat sanoatida har qanday yangi funksional mahsulotni ishlab chiqarish texnologiyasi dastlab uning xom ashyo bazasini to'g'ri tanlash, tayyorlash hamda jarayon parametrlarini matematik va amaliy jihatdan optimallashtirishdan boshlanadi. Ushbu dissertatsiya ishi doirasida yaratilayotgan konsentrat probiotik mahsulotning sifati, ozuqaviy qiymati va kelgusida unga kiritiladigan mikroorganizmlarning (probiotiklarning) yashovchanligi bevosita asosiy matritsa — sut zardobi va paxsaning to'g'ri nisbatda aralashirilishi hamda ularni konsentrlash (quyultirish) parametrlariga bog'liq. Shu sababli, tadqiqotning dastlabki amaliy bosqichida xom ashyolarni konsentrlashga tayyorlash va optimallashtirish ishlari olib borildi.

Ikkilamchi xomashyolarning texnologik potentsiali va aralashma proporsiyasini belgilash. Sut zardobi o'zining tarkibida qimmatli zardob oqsillari (albumin va globulinlar), laktoza hamda minerallarni saqlashi bilan probiotik bakteriyalar o'sishi uchun ideal ozuqa muhiti hisoblanadi. Biroq, sut zardobining quruq moddalar miqdori nisbatan past (o'rtacha 6-6.5%) bo'lib, uni sof holda konsentrlash mahsulotning reologik xususiyatlari (qovushqoqligi va strukturasi) shakllanishiga to'liq yetarli bo'lmaydi. Zardobning kislotaga chidamlilik xususiyati pastligi sababli, fermentatsiya jarayonida sut kislotasi tez to'planib, zardob oqsillarining cho'kib qolishiga (sinezis hodisasiga) olib kelishi kuzatiladi.

Ushbu muammoni bartaraf etish va mahsulotning strukturaviy-mexanik barqarorligini ta'minlash maqsadida asosiy xom ashyoga sariyog' ishlab chiqarish chiqindisi hisoblangan paxsa (buttermilk) qo'shilishi ilmiy jihatdan maqsadga muvofiq deb topildi. Paxsa tarkibida 9-9.5% quruq modda mavjud bo'lib, uning eng qimmatli qismi — sut yog'i globulalari membranalaridan ajralib chiqqan tabiiy fosfolipidlar (xususan, letsitin) majmuasidir. Letsitin kuchli tabiiy emulgator bo'lib, konsentratning barqaror va qaymoqsimon konsistensiyasini ta'minlaydi, suv va oqsil fazalarining ajralib ketishini (sinezisni) keskin kamaytiradi.

Eksperimental tadqiqotlar davomida zardob va paxsa turli nisbatlarda (90:10, 80:20, 70:30, 50:50) aralastirib ko'rildi. Fizik-kimyoviy va reologik ko'rsatkichlarning tahlili shuni ko'rsatdiki, zardob va paxsa nisbati 70:30 dan 80:20 gacha bo'lgan oraliq eng maqbul (optimal) matritsa hisoblanadi. Bu nisbatda aralashmadagi quruq moddalar miqdori biroz oshib, oqsil va fosfolipidlar balansi mukammal holatga keladi. Agar paxsa ulushi 30% dan oshib ketsa, mahsulotning yog'lilik darajasi ko'tarilib, kelgusida saqlash jarayonida oksidlanish (achish) xavfi ortadi. Agar zardob miqdori 90% dan ohsa, mahsulotning quyugligi va buferlik sig'imi pasayadi. Shunday qilib, keyingi konsentrlash tajribalari uchun 80% zardob va 20% paxsa aralashmasi (80:20) asos qilib olindi.

Konsentrlashdan avvalgi termik ishlov berish rejimlarini asoslash. Ikkilamchi xom ashyolarni qabul qilib, optimal nisbatda gomogenizatsiya qilingandan soʻng, ularni konsentrlash apparatlariga uzatishdan avval dastlabki termik ishlov berish (pasterizatsiya) talab etiladi. Buning ikkita asosiy sababi mavjud:

1. Xom ashyo tarkibidagi yovvoyi mikroflorani (jumladan, sut kislotasi bakteriyalari, ichak tayoqchalari va mogʻor zamburugʻlarini) inaktivatsiya qilish;
2. Zardob oqsillarining maʼlum darajada strukturaviy tayyorgarligini taʼminlash, ammo ularning toʻliq denaturatsiyasiga yoʻl qoʻymaslik.

Tadqiqotlarimizda xom ashyo aralashmasini pasterizatsiya qilish uchun 72-74°C haroratda 15-20 soniya davomida yumshoq termik ishlov berish (HTST - High Temperature Short Time) rejimi tanlandi. Agar harorat 80-85°C dan oshirilsa, zardobdagi α -laktoalbumin va β -laktoglobulin oqsillari issiqlik taʼsirida toʻliq koagulyatsiyaga uchrab, qattiq laxta hosil qiladi, bu esa keyingi bosqichda mahsulotni quyultirish jarayonini qiyinlashtiradi va uning eruvchanlik xususiyatini yoʻqotadi. 72-74°C harorat esa oqsillarning biologik qiymatini yuz foiz saqlab qolgan holda, patogen mikroorganizmlarni 99.9% ga yoʻq qilish imkonini berdi. Pasterizatsiya qilingan aralashma zudlik bilan $+4\pm 1^\circ\text{C}$ gacha sovitildi va konsentrlash (quyultirish) jarayoniga tayyorlandi.

Quyultirish (konsentrlash) jarayonining fizik-kimyoviy talablari. Probiotik mahsulotlar uchun xom ashyoni konsentrlash jarayoni oʻziga xos nazariy yondashuvni talab qiladi. Odatda, sanoatda sutni quyultirishda quruq moddalar miqdorini 40-50% gacha yetkazish amaliyoti mavjud. Biroq, tirik mikroorganizmlar kiritiladigan mahsulotlarda bu koʻrsatkichni meʼyoridan ortiq oshirish qatʼiyan man etiladi. Quruq moddalar (ayniqsa laktoza va mineral tuzlar) miqdori haddan tashqari koʻpayganda, aralashmada suv faolligi (a_w) keskin pasayadi va muhitning osmotik bosimi ortadi.

Yuqori osmotik bosim probiotik hujayralar (*Lactobacillus* va *Bifidobacterium*) membranasiidan suvni soʻrib oladi, natijada plazmoliz hodisasi yuz berib, hujayralar qisqaradi va nobud boʻladi. Ikkinchi tomondan, zardob tarkibidagi laktoza yuqori konsentratsiyalarda (30% dan oshganda) saqlash davomida kristallanib qolish xususiyatiga ega, bu esa tayyor mahsulotda "qumlashish" deb ataluvchi jiddiy organoleptik nuqsonga olib keladi.

Shu omillarni hisobga olgan holda, tadqiqot oldidan matematik modellashtirish orqali konsentrlashning optimal chegarasi qilib quruq moddalar miqdorini dastlabki holatdan (aralashmadagi ~6.5%) taxminan uch-toʻrt barobar, yaʼni 18-22% gacha oshirish belgilab olindi. Aynan shu konsentratsiya oraliqlarida osmotik stress xavfi minimallasadi, ozuqaviy zichlik oshadi va mahsulotning tabiiy shirin taʼmi shakllanadi. Quruq moddalar miqdorining 15%, 20%, 25% va 30% dagi farqlarini

bevosita tajribada kuzatish va eng mukammal nuqtani (optimum) topish uchun navbatdagi eksperimental modellashtirish ishlari olib borildi.

Zardob va paxsa aralashmasining (80:20 nisbatdagi) quruq moddalar miqdorini maqsadli 18-22% gacha oshirish texnologiyasini amaliyotga joriy etish uchun laboratoriya sharoitida ikkita turli xil konsentrlash usuli qiyosiy tajribadan o'tkazildi: an'anaviy past haroratli vakuum-bug'latish (evaporatsiya) va zamonaviy membrana texnologiyasi — nanofiltratsiya (NF). Ushbu tajribadan ko'zlangan asosiy maqsad nafaqat quruq moddalarni kerakli darajaga yetkazish, balki jarayon davomida xom ashyo tarkibidagi biologik faol komponentlarni (terapevtik oqsillar, vitaminlar va fosfolipidlar) maksimal darajada tabiiy holatda saqlab qolish imkoniyatlarini baholashdan iborat bo'ldi.

Vakuumbug'latish usulidagi amaliy tajribalar va uning natijalari. Dastlabki tajriba aylanma (rotorli) vakuum-bug'latgich qurilmasida amalga oshirildi. Jarayon muhit haroratini 55-60°C gacha va bosimni 0.05-0.08 MPa gacha pasaytirish orqali olib borildi. Vakuum ostida suvning qaynash harorati past bo'lishiga qaramay, 20% li quruq modda konsentratsiyasiga erishish uchun namuna qurilma ichida 45-50 daqiqa davomida issiqlik ta'sirida bo'lishi talab etildi.

Ushbu davomiylilik davomida fizik-kimyoviy tahlillar bir nechta salbiy o'zgarishlarni qayd etdi. Birinchidan, zardob tarkibidagi termolabil oqsillarning (ayniqsa, immunomodulyator xususiyatga ega bo'lgan α -laktoalbumin va immunoglobulinlarning) qisman denaturatsiyasi boshlandi. Vizual tahlillarda aralashmaning sirtida yengil oqsil cho'kmalarining hosil bo'lishi kuzatildi. Ikkinchidan, 55-60°C harorat garchi qaynatish hisoblanmasa-da, laktoza va oqsillar o'rtasida Mayyar reaksiyasining (Maillard reaction) dastlabki bosqichini ishga tushirib yubordi, natijada aralashma o'ziga xos och qo'ng'ir tusga kira boshladi va unda pishirilgan (qaynatilgan) sut ta'mi paydo bo'ldi. Paxsa tarkibidagi letsitin kabi murakkab yog'lar ham qisman oksidlanishga uchrab, mahsulotning sof organoleptik xususiyatiga ta'sir ko'rsatdi. Shuningdek, energetik sarf-xarajatlarni hisoblash vakuum-bug'latish jarayoni iqtisodiy nuqtai nazardan yetarlicha tejamkor emasligini tasdiqladi.

Nanofiltratsiya (NF) membrana texnologiyasining texnologik afzalliklari. Ikkinchi tajriba zamonaviy sovuq konsentrlash usuli hisoblangan nanofiltratsiya qurilmasida amalga oshirildi. Pasterizatsiya qilingan va +15...+20°C gacha sovitilgan zardob-paxsa aralashmasi maxsus nasoslar yordamida 2-3 MPa bosim ostida polimer membranalar orqali o'tkazildi. Nanofiltratsiya membranalarining g'ovak o'lchamlari (0.001 mkm atrofida) shunday tuzilganki, u suv va ba'zi bir valentli mineral ionlarnigina (natriy, xlor, kaliy) o'zidan o'tkazib (permeat), barcha yirik

molekulalarni: oqsillar, laktoza, yogʻlar va fosfolipidlarni toʻliq ushlab qoladi (retentat).

Nanofiltratsiya usuli orqali konsentrlash oʻzining mutlaq ustunligini namoyish etdi. Jarayon xona haroratiga yaqin sharoitda oʻtgan sababli, xom ashyo tarkibidagi qimmatli zardob oqsillari 100% oʻzining tabiiy (nativ) tuzilishini saqlab qoldi. Paxsadan oʻtgan fosfolipidlar membranaga yopishib qolmasdan, konsentratning bir xil tuzilishdagi (gomogen) emulsiyasini hosil qilishda qatnashdi.

Demineralizatsiya effekti va uning probiotiklar uchun ahamiyati.

Nanofiltratsiyaning eng muhim va kutilmagan ijobiy natijasi — bu xom ashyoning qisman demineralizatsiyasi (tuzsizlanishi) boʻldi. Maʼlumki, tvorog yoki pishloq zardobida mineral tuzlar va kul miqdori ancha yuqori boʻlib, u zardobga oʻziga xos "shoʻrtak" taʼm beradi. Bundan tashqari, muhitda natriy va xlor ionlarining koʻpligi kelgusida kiritiladigan probiotik bakteriyalar (*Lactobacillus acidophilus* va *Bifidobacterium bifidum*) ning hujayra devoriga osmotik bosim oʻtkazib, ularning koʻpayish tezligini sekinlashtiruvchi tormozlovchi omil boʻlib xizmat qiladi.

Tajriba davomida NF membranasi yordamida suv bilan birgalikda ortiqcha bir valentli tuzlarning taxminan 25-30% qismi permeatga (ajralib chiqqan suyuqlikka) oʻtib ketgani aniqlandi. Buning natijasida 20% quruq moddagacha quyultirilgan retentatning (asosiy konsentratning) mineral balansi probiotiklar oʻsishi uchun eng qulay (izotonik) holatga keldi. Mineral tuzlarning kamayishi mahsulotning organoleptik xususiyatlarini ham keskin yaxshiladi — aralashmada "shoʻrtak" taʼm yoʻqolib, yoqimli, tabiiy shirin va qaymoqsimon taʼm yaqqol namoyon boʻldi.

Quruq moddalar dinamikasini tekshirish va jarayonni toʻxtatish nuqtasi.

Membrana qurilmasidan chiqayotgan retentatning quruq moddalar massaviy ulushi doimiy ravishda refraktometr va termogravimetrik usul yordamida nazorat qilib borildi. Dastlabki 7.1% quruq moddaga ega boʻlgan aralashma (80% zardob, 20% paxsa) taxminan 2.5 barobar quyultirilganda, quruq modda miqdori 20.5% ni tashkil etdi. Ushbu nuqtada konsentrat tarkibidagi laktoza miqdori taxminan 13-14% gacha, umumiy oqsil miqdori esa 2.8-3.1% gacha koʻtarildi.

Olingan konsentrat namunalarining strukturasi mikroskop ostida tekshirilganda, laktoza kristallari hosil boʻlmaganligi va paxsa fosfolipidlarining oqsillar bilan barqaror komplekslar yaratganligi tasdiqlandi. Ushbu konsentratsiya darajasidan oʻtilganda (masalan, 25% gacha quyultirilganda), aralashmaning qovushqoqligi nasoslarning ishlashiga qarshilik koʻrsatishni boshladi, shuningdek, suyuqlikdagi erkin suv miqdori (suv faolligi, a_w) kritik chegaraga tushib ketdi.

Yuqoridagi kompleks tahlillar asosida, konsentrat probiotik mahsulot ishlab chiqarish uchun eng optimal texnologik parametrlar sifatida quyidagilar qatʼiy belgilab olindi: zardob va paxsa aralashmasini (80:20 nisbatda) nanofiltratsiya membrana

qurilmasi yordamida, 15-20°C haroratda quruq moddalar miqdori 20-22% ga yetgunga qadar quyultirish. Bu jarayon xom ashyoning texnologik va biologik potensialini fermentatsiya bosqichiga qadar to'liq asrab qolishni kafolatlaydi.

Nanofiltratsiya usuli yordamida quruq moddalar miqdori 20-22% gacha quyultirilgan zardob va paxsa (80:20) aralashmasi o'zining yakuniy fizik-kimyoviy va reologik holatiga kelgach, ushbu tayyor matritsaning kompleks tahlili o'tkazildi. Maqsad — hosil qilingan muhit kelgusida kiritiladigan maqsadli probiotik shtammlarning (*Lactobacillus* va *Bifidobacterium*) yashashi, faol ko'payishi va terapevtik xususiyatlarini namoyon qilishi uchun qanchalik mos kelishini ilmiy jihatdan baholashdir.

Optimallashtirilgan matritsaning ozuqaviy zichligi va buferlik xususiyati. Fizik-kimyoviy tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, tayyorlangan konsentrat matritsasida oqsil miqdori o'rtacha 2.8 - 3.1% ni, laktoza miqdori 13.5 - 14.2% ni, sut yog'i va murakkab lipidlar (shu jumladan, fosfolipidlar) miqdori esa 1.2 - 1.5% ni tashkil qildi. Ushbu ko'rsatkichlar oddiy sigir sutining quruq moddalar balansiga yaqinlashgan bo'lsa-da, komponentlarning sifati va o'zlashtirilish darajasi bo'yicha undan keskin farq qiladi.

Asosiy e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihat shundaki, quruq moddalar miqdorining 20-22% gacha oshirilishi muhitning buferlik sig'imini keskin oshiradi. Buferlik sig'imi — bu muhitning kislota yoki ishqor ta'sirida o'zining faol kislotaliligini (pH darajasini) keskin o'zgartirmasdan, barqaror ushlab turish qobiliyatidir. Fermentatsiya jarayonida laktobakteriyalar o'zlashtirilgan laktoza hisobiga jadal ravishda sut kislotasini ishlab chiqaradi. Agar muhitning buferlik sig'imi past bo'lsa, pH darajasi tezda 4.0 dan tushib ketib, bakteriyalar o'z-o'zini zaharllaydi (kislotali stress). Biroq, biz yaratgan konsentrlangan matritsadagi yuqori miqdordagi zardob oqsillari (peptidlar va erkin aminokislotalar) vodorod ionlarini o'ziga biriktirib olib, pH tushishini tormozlaydi. Natijada, mikroorganizmlar uzoq vaqt davomida logarifmik o'sish fazasida qoladi va tayyor mahsulotdagi tirik hujayralar titri kutilganidek juda yuqori (10^8 – 10^9 KTY/g) darajaga yetishi kafolatlanadi.

Reologik barqarorlik va strukturaviy afzalliklar. Tayyorlangan 22% li matritsa o'zining reologik ko'rsatkichlari bo'yicha ham noyob xususiyatlarni namoyish etdi. Paxsaning 20% miqdorda qo'shilishi va nanofiltratsiya jarayonidagi bosim ta'sirida aralashmada yuqori barqarorlikdagi mikroemulsiya shakllandi. Paxsadan o'tgan tabiiy emulsifikatorlar — sut yog'i globulalari membranasi (MFGM) tarkibidagi letsitin va sfingomiyelinlar suv va oqsil molekulalari o'rtasida ko'priq vazifasini bajardi.

Viskozimetrik tahlillar konsentratning qovushqoqligi an'anaviy sutga nisbatan 3-4 barobar ortganligini, u silliq, bir xil (gomogen) va yoqimli qaymoqsimon tuzilishga ega bo'lganini ko'rsatdi. Eng muhimi, bu barqaror emulsiya kelgusida fermentatsiya qilingandan so'ng mahsulotni saqlash davomida yuzaga keladigan eng katta nuqson —

sinezis (oqsil laxtasining siqilib, zardob ajralib chiqishi) hodisasining oldini olish uchun kuchli zamin bo'lib xizmat qiladi. Quyuq matritsa ichidagi erkin suv molekullari oqsillar va fosfolipidlar tomonidan bog'lab olinishi natijasida suv faolligi pasayib, mahsulotning yaroqlilik muddati uzayadi.

Maqsadli probiotik shtammlar uchun fiziologik moslik va prebiotik omil. Biotexnologik nuqtai nazardan, biz yaratgan matritsa qat'iy anaerob bo'lgan *Bifidobacterium bifidum* va mikroaerofil *Lactobacillus acidophilus* kabi talabchan bakteriyalar uchun mukammal biologik "inkubator" hisoblanadi. Ma'lumki, bifidobakteriyalar o'sish uchun muhitda tayyor aminokislotalar va noyob uglevodlar (oligosaxaridlar) bo'lishini talab qiladi.

Konsentrat tarkibidagi nanofiltratsiyadan o'tgan nativ zardob oqsillari bu bakteriyalar uchun eng oson o'zlashtiriladigan azot manbai hisoblanadi. Laktozaning yuqori miqdori (14% atrofida) esa nafaqat uglerod va energiya manbai, balki laktobakteriyalar fermentlari ta'sirida qisman galaktooligosaxaridlarga (GOS) aylanib, bifidobakteriyalar uchun kuchli prebiotik (bifidogen) omil bo'lib xizmat qiladi. Qolaversa, oldingi qismda ta'kidlanganidek, nanofiltratsiya natijasida ortiqcha tuzlarning olib tashlanishi (demineralizatsiya) probiotik hujayralar sirtidagi osmotik bosimni pasaytirib, ularning plazmolizga uchrash (suv yo'qotib burishish) xavfini to'liq bartaraf etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anderson K., Johansson A., Sheehan T., Mott B., Corby-Harris V. Draftgenome sequences of two *Bifidobacterium* sp. from the honey bee (*Apis mellifera*). / Gut Pathogen. 2013. V. 5. P. 1-3.
2. Champagne C., Garder N., Roy D. Bile salt hydrolase activity in probiotics./Appl. Environ. Microbiol. 2005. V. 72. P. 1729-1738.
3. Daliri, E. B. M., Lee, B. H., and Oh, D. H. (2017). Current perspectives on antihypertensive probiotics. Probiot. Antimicrob. Proteins 9, 91–101. doi: 10.1007/s12602-016-9241
4. M.A. Sarkis, L. Siroli, M. Modesto, F. Patrignani, R. Lanciotti, P. Mattarelli, J. Reinheimer, P. Burns. Novel strains of bifidobacteria isolated from non-traditional sources. Technological, antimicrobial and biological characteristics for their use as probiotics // Journal of applied Microbiology 2019. P